

УДК 94(47+57) «1941/1945»:373.5

**КОНСТРУИРОВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ**

**CONSTRUCTING THE UKRAINIAN FALSIFICATION OF THE HISTORY OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR IN SCHOOL TEXTBOOKS**

**Жирыков А.Ю., Москалева Л.Ю.
Zhyriakov A.Y., Moskalyova L.Y.**

*Мелитопольский государственный университет», г. Мелитополь
Melitopol State University, Melitopol*

Аннотация. В статье изучено создание массового фальсифицированного представления о Великой Отечественной войне в системе школьного образования Украины. Кратко изложены основные принципы написания фальсифицированной истории Великой Отечественной войны в школьных учебниках, схемы украинских школьных учебников истории, посвященных Великой Отечественной войне, их генезис.

Abstract. The article deals with the creation of a massive, falsified view of the Great Patriotic War in the school education system of Ukraine. The basic principles of writing falsified history of the Great Patriotic War are outlined and the schemes of Ukrainian school history textbooks devoted to the Great Patriotic War and their genesis are described.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация, украинские учебники истории.

Keywords: Great Patriotic War, falsification, Ukrainian school history textbooks.

Возникшее в 1991 году из союзной республики, государство Украина столкнулось с проблемой легитимизации не только власти бывших республиканских элит, но и собственно нового государства. Как отмечал заведующий отделом новейшей истории и политики (2003–2021) Института истории Украины (ИИУ) Национальной Академии наук Украины (НАНУ) Г.В. Касьянов: *«Для российских политических и культурных элит имперское и советское прошлое были важным элементом их исторической легитимации. Для украинских – центральным аргументом в историческом обосновании существования государства и нации было отрицание имперского и советского прошлого как чуждого, принесенного и навязанного извне»* [2].

Очевидно, что отрицание собственного прошлого как чуждого, ведет к тому, что историческая наука становится не нужной, ее место занимает конструирование той или иной системы необходимых идеологем, выступающих в роли исторической памяти.

Этот путь в свое время прошли «создатели» истории Украины, такие как В.Б. Антонович, М.С. Грушевский, Д.И. Багалей.

В новейшей истории России одной из важнейшей тем является история Великой Отечественной войны. Как отметил председатель РИО С.В. Нарышкин: *«Память о событиях Великой Отечественной войны прочно объединяет сегодня народы России и Белоруссии, помогает нам строить наше общее историческое будущее и с достоинством отвечать на любые внешние вызовы»* [3]. Украинским же элитам требовалось прямо противоположное – разъединить народы России и Украины, стереть память об общем прошлом, представить Россию историческим врагом. Как со знанием дела отмечает Г.В. Касьянов: *«В советско-ностальгическом нарративе центральное место занимает миф о «Великой Отечественной войне»* [2]. Поэтому одним из наиболее важных направлений в украинской исторической политике являлось массовое изменение памяти о ней. Учитывая трудности внедрения нужного представления среди людей старшего поколения, основной упор был сделан на формирование его у молодежи, прежде всего у школьников.

Осознавая, что научное изложение истории Великой Отечественной войны никоим образом не позволит достигнуть намеченных целей, представить Россию врагом, украинские авторы школьных учебников отбросили как ненужные принципы научности и объективности. Г.В. Касьянов считает, что *«политическая ситуация (аннексия Крыма Россией, война на востоке страны и постоянная угроза целостности и суверенитету) подталкивает ... к*

тому варианту исторической политики, который имеет наивысший политический мобилизационный потенциал» [2]. Впрочем, идея приоритета нацистроительства над научностью и объективностью была принята на Украине задолго до 2014 года.

Как видно, историки Украины отлично понимают, какие темы приоритетны для фальсификации, понимают и то, что они добровольно отказались от принципов исторической науки. Следовательно, понимают и то, что их творения являются не учебниками истории как таковыми, а набором идеологем, не имеющим к исторической науке никакого отношения.

Эта деятельность началась с распространения работы канадского историка украинского происхождения Ореста Субтельного «Украина. История» [8]. Как справедливо указывают авторы изданной в 2022 году работы «История Украины: монография»: «*Националистическую линию украинской историографии во второй половине XX в. продолжил ... О. Субтельный. Его основная монография по стилю отличалась насыщенностью историческими фактами, но по содержанию страдала поверхностностью, отсутствием основательной опоры на источники, публицистичностью изложения материалов и явно выраженным сочетанием русофобии и антисоветизма*» [1].

Монография О. Субтельного и стала в значительной мере основой для украинских школьных учебников истории. Отмеченные выше публицистичность, русофобия и антисоветизм стали их отличительными чертами. Несомненно, что пропорции этих принципов индивидуальны и варьируются у каждого автора, но составляют базу изложения у всех.

Для изучения были взяты следующие школьные учебники «Истории Украины». Это учебник Ф.Г. Турченко «История Украины: 11 кл.» [6] издания 2011 года, являющаяся основным достижением эпохи В.А. Ющенко. Учебники В.С. Власова, С.В. Кульчицкого «История Украины: 10 кл.» [4] и А.В. Гисема, А.О. Мартинюка «История Украины: 10 кл.» [5] 2018 года, созданные под реформу «новой украинской школы». Учебник А.М. Хлебовской, М.Е. Крыжановской, О.В. Наумчук «История Украины: 10 кл.» 2023 года [7], созданный после изменения школьной программы в 2022 году.

В качестве факторов для выбора анализируемых школьных учебников нами были положены следующие критерии:

- официальность (учебник рекомендован Министерством образования и науки Украины и введен в систему школьного исторического образования страны);
- последовательность (учебник является частью серии учебников по истории Украины и продолжает формировать систему исторического знания учащихся);
- новизна (в учебнике используются либо новые мифологемы, либо видоизменяются и совершенствуются старые).

Подмена понятий и фальсификация в этих учебниках начинается с изложения начала Второй мировой войны, а именно с 1939 года. В 2011 году Ф.Г. Турченко, используя тезис о «сходстве двух тоталитарных режимов», заявляет про *«имперскую суть обеих государств, циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов международной политики»* [6], однако признает, что войну в Европе начал А. Гитлер, которому политика СССР только развязала руки.

В 2018 году в учебнике излагается, что: *«сотни тысяч солдат и офицеров украинского происхождения первые удары Второй мировой войны встретили в составе Войска Польского»* [4]. И окольным путем, путем вопросов к параграфу, где ученики должны ответить *«Подумайте, почему Германия напала на Польшу 1 сентября 1939 г., а СССР – на 17 дней позже»* [4], формируется представление о том, что войну начали Германия и СССР, напав на Польшу. По мнению В.С. Власова, С.В. Кульчицкого, лишь: *«22 июня 1941 г. немецкие войска пересекли границу СССР. Гитлер буквально «втолкнул» Сталина в коалицию держав, которая с ним воевала»* [4]. Следовательно, участие СССР в войне против нацизма случайно, не имеет никакого отношения к борьбе демократии против тотализма.

А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук в учебнике 2023 года делают следующий шаг. Они заявляют, что *«выполняя свои обязанности перед Германией, без объявления войны 17 сентября 1939 г., военные действия против Польши начал СССР»* [7]. Далее авторы не только обвиняют СССР в развязывании Второй Мировой войны, но и называют СССР страной военным-преступником: *«Фактически Германия и СССР ... стали странами-агрессорами, а их действия считаются военным преступлением»* [7].

Ф.Г. Турченко в учебнике 2011 года, еще использует термин «Великая Отечественная война». Однако пытается придать ему негативный и ненаучный характер. Он заявляет, что термин «Великая Отечественная война» изобретен лично И.В. Сталиным, и лишь *«постепенно стал официальным названием войны, которую СССР вел с Германией и ее союзниками»* [6]. Он еще прокладывает дорожку для подмены термина.

Неудивительно, что для А.В. Гисема, А.О. Мартинюка, как и для В.С. Власова, С.В. Кульчицкого в 2018 году термина «Великая Отечественная война» нет, а наличествует некая советско-германская война.

В 2023 году А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук уже традиционно для украинских учебников начинают изложение событий 1941 года в параграфе «Начало немецко-советской войны» [7].

Следовательно, в период с 2011 по 2023 годы, в украинских школьных учебниках производится подмена понятий. Нет никакой «Великой Отечественной войны», а, следовательно, отсутствует и ее история. Есть Вторая мировая война, которую развязали два тоталитарных режима, есть схватка между ними, именуемая «немецко-советская война». Есть борьба украинского народа за независимость против двух тоталитарных режимов.

Ф.Г. Турченко, более-менее стандартно, еще для советской историографии, объясняет причины поражений РККА в 1941 году. В своем учебнике он пишет, что *«советская военная техника и вооружение уступали немецким, хотя и превышали количественно. Созданные накануне войны новые образцы военной техники, которые были лучше немецкой, поступали медленно»* [6].

В.С. Власов, С.В. Кульчицкий в 2018 году, вводят новую мифологему причин поражений Красной Армии. Авторы заявляют, что причинами поражений являются: *«Антисоветские настроения людей, которые не хотели защищать советскую власть»* [4]. Украинцы, подвергнутые геноциду голодомора, через девять лет якобы отказываются сражаться за своих палачей.

В 2023 году А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук спокойно объясняют причины поражений массовым отказом военнослужащих РККА воевать. Для миллионов военнопленных сдача в плен, заявляют авторы: *«была сознательным выбором, поскольку так они бежали от сталинской тирании»* [7].

Изложение боевых действий в начальный период войны разработал Ф.Г. Турченко. Ход боевых по его схеме следующий: *«Танковая битва в треугольнике Луцк-Дубно-Броды. Разгром и отступление советских войск. Оборона Одессы. Оборона Киева. Разгром и отступление советских войск. Оборона Севастополя. Завершение оккупации Украины немецкими войсками (вступление в г. Свердловск Ворошиловградской области)»* (пер. авторов) [6]. Эта схема стала типичной для всех украинских учебников. Но если Ф.Г. Турченко уделяет ходу боевых действий несколько страниц своего учебника, то А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук обошлись одной неполной. У Ф.Г. Турченко еще есть хоть одна фраза о влиянии на ход боевых действий на Украине событий на других участках фронта. В учебнике А.М. Хлебовской, М.Е. Крыжановской, О.В. Наумчук других участков боевых действий просто нет.

Ф.Г. Турченко также стал разработчиком новой мифологемы – проблемы эвакуации. Он утверждает: *«В РСФСР, эвакуировали более 550 предприятий, имущество колхозов, совхозов, МТС, учреждений»* [6]. Ф.Г. Турченко перечислив списки вывезенного в РСФСР имущества, добавляет: *«Уничтожалось все, что было очень необходимо для выживания населения на оккупированной территории»* (пер. авторов) [6].

Итак, имущество, созданное украинским народом тяжелым трудом в годы индустриализации, было вывезено в РСФСР. О том, что эвакуация шла во все союзные республики, Ф.Г. Турченко срочно позабыл. Ведь иначе любимая украинской историографией мифологема о краже русскими украинских богатств, становится ущербной.

Второй мифологемой проблемы эвакуации становится вина советского тоталитарного режима за ужасы жизни в период оккупации. Ею также подкрепляется ранее изложенный миф о голодоморе как геноциде украинского народа.

Естественно, такую замечательную мифологему с готовностью восприняли другие авторы украинских учебников. А.В. Гисем, А.О. Мартинюк заявляют: *«Все, что не подлежало эвакуации, должно было быть уничтожено, согласно Директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29.06.1941 г. Исполняя это решение, были уничтожены сотни промышленных предприятий, шахт, подорваны целые улицы городов (в Киеве, Харькове и других городах), спалены тысячи гектаров несобранного урожая, лесов»* [5]. Здесь нового по сравнению с Ф.Г. Турченко только «спаленные тысячи гектаров лесов».

А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук обошлись парой фраз о вывезенном имуществе. Они вдруг вспомнили, что эвакуация шла на территорию не только РСФСР, но и Казахстана, Узбекистана и других союзных республик. Сообщили о «тактике выжженной земли», проводимой советским режимом, рассказали о тысячах киевлян, взорванных в своих домах агентами НКВД при отступлении. Не забыли рассказать об ужасах и страданиях, на которые обрекла украинцев «тактика выжженной земли» в годы оккупации. Однако изюминкой их учебника стал рассказ о массовых убийствах украинцев при отступлении РККА. Здесь

и сожженные в хлеву поэты, и расстрелянная патриотичная молодежь со священниками, и новый день скорби – 23 июня, День памяти жертв расстрелов в Западной Украине.

Далее описывается немецкий оккупационный режим.

Ф.Г. Турченко впервые осмелился написать о позитивных (!) фактах оккупационного режима. По его заявлению, немцы: *«опубликовали трагичные факты насильственной коллективизации, Голодомора 1932–1933 гг., массовых репрессий, осуществляемых органами НКВД на Украине»* [6]. Однако, замечает автор: *«"новый порядок" не оправдал надежд»* [6]. А.В. Гисем, А.О. Мартинюк расшифровывают? почему надежды остались невоплощенными в жизнь: *«неуважение к украинству были основными чертами немецкой системы управления»* [5].

А.В. Гисем, А.О. Мартинюк также внесли свои новации в изложение проблемы коллаборационизма. Они ничтоже сумняшеся пишут, что коллаборационизм был наиболее присущ следующей социальной страте – *«коммунистов, комсомольцев, советских активистов среди коллаборантов было 30-50 %»* [5]. Вводится мифологема, что предатели украинского народа, прислушники советских оккупантов перешли от одних хозяев к другим.

А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук вдруг вспоминают и план «Ост», вывоз «остарбайтеров» и даже массовое уничтожение военнопленных и евреев. Сообщается о дивизии СС «Галичина», батальонах «Роланд» и «Нахтигаль». Но мотивация людей, служивших в этих подразделениях нацистов, подается следующим образом, туда *«вступали люди, которые надеялись создать зародыш украинского национального войска»* [7].

Коллаборационизм, по мнению А.М. Хлебовской, М.Е. Крыжановской, О.В. Наумчук был присущ двум группам. Первая это *«труссы, патологические садисты, антисемиты»* [7]. Вторая – люди, желавшие отомстить Советской власти за кривды, возродить украинскую державу.

Далее в учебниках идет переход к движению Сопротивления. Здесь единым является только то, что основное место уделено деятельности ОУН и УПА.

Ф.Г. Турченко пишет, что, как в каждой европейской стране, существовало несколько течений движения Сопротивления. Он утверждает: *«первое из них действительно руководствовалось советскими лозунгами, а другое ориентировалась на создание независимой украинской державы. Наличие в антинацистском движении Сопротивления течений с разной политической ориентаций – обычное явление для европейских стран»* [6].

В.С. Власов, С.В. Кульчицкий с ним не согласны. Они пишут: *«Лишь участников националистического подполья гестаповцы называли "украинским движением Сопротивления"»* [4]. Советского движения Сопротивления как такового не существовало. Была лишь активность диверсионно-разведывательных групп «органов НКВД УССР», чью *«деятельность координировал заместитель наркома НКВД УССР Тимофей Строкач»* [4]. Эти группы не имели поддержки населения, были малочисленны. Следовательно, и нет никакого советского течения в движении Сопротивления.

В учебнике А.М. Хлебовской, М.Е. Крыжановской, О.В. Наумчук вдруг появляется и советское движение Сопротивления, и Украинский штаб партизанского движения во главе с Тимофеем Строкачем. Есть и рельсовая война, и рейд партизан под командованием Ковпака, и численность УПА в 40 тысяч и численность советских партизан в 180 тысяч. И даже 100 Героев Советского Союза из числа подпольщиков и партизан.

Следующими в учебниках рассматриваются боевые действия на Украине в конце 1942–1944 годах. Наиболее подробно они рассмотрены у Ф.Г. Турченко. Наименее у В.С. Власова, С.В. Кульчицкого. В общем, это перечисление названий и дат наступательных операций Красной Армии. По одному предложению уделено Сталинградской и Курской битвам. Материал по каждой операции излагается чуть полнее или очень сжато по желанию авторов. Обязательно сообщаются либо антисоветские, либо антирусские мифы. Общим является несколько строк о Крымской операции и пару абзацев о репрессиях крымскотатарского народа.

А.М. Хлебовская, М.Е. Крыжановская, О.В. Наумчук ввели в этот раздел инновацию – рассказ о «чернобушлатниках». Это – подразделения, сформированные из мобилизованных жителей оккупированных территорий. Им не давали ни амуниции, ни оружия и бросали в наиболее кровопролитные бои. Авторы учебника с удовольствием сообщают, что: *«даже немцы так не относились к славянам»* [7].

Украинская историческая «наука», вполне осознано отказавшись от принципов научности и объективности, занялась конструированием мифов об украинской истории. Одной из важнейших и ключевых проблем новейшей истории является история Великой Отечественной войны. Поэтому большое внимание на Украине было уделено формированию мифа о ней в школьной системе образования.

Несмотря на мнение о том, что формирование единой системы украинской фальсификации истории Великой Отечественной войны в школьной системе образования

завершено, это не так. Анализ трех поколений официальных украинских учебников показывает, что данный процесс пока еще идет.

Несомненно, выработаны общие принципы изложения материала – антисоветизм и русофобия. Изложение материала должно им соответствовать. Во всех учебниках авторы их строго соблюдают.

Заимствован из американской историографии следующий методологический подход. Вторая Мировая война — это схватка двух тоталитарных режимов, перешедших от сотрудничества к войне из-за взаимных агрессивных стремлений. Украинский народ – жертва этих режимов. В соответствии с ним проведена важнейшая терминологическая подмена: термин Великая Отечественная война заменен на термин «немецко-советская война».

Разработана единая схема изложения начального периода Великой Отечественной войны. Без возражений заимствована мифологема, разработанная Ф.Г. Турченко, об эвакуации как способе геноцида украинского народа. Стандартно и изложение о деятельности ОУН-УПА как единственных борцах за «свободу и независимость» украинского народа.

Однако, при рассмотрении вопросов об оккупационном режиме», коллаборационизме, движении Сопротивления, освобождении от нацистов (в украинской историографии – возвращении советского режима) единой схемы нет. Каждый автор и коллектив авторов трактует их по-своему, иногда их трактовки взаимоисключающие.

Следовательно, за более чем тридцать лет единой общепринятой схемы изложения истории Великой Отечественной войны в школьной системе образования Украины создано не было. Конструирование ее продолжается при неизменном соблюдении принципов антисоветизма и русофобии.

Источники и литература (References)

1. Григорьев М.С. и др. История Украины: монография. М.: Международные отношения, 2022. 648 с.
2. Касьянов Г.В. Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018 гг. М.: НАО, 2019. 632 с.
3. С. Нарышкин: память о событиях ВОВ прочно объединяет сегодня народы России и Белоруссии // Официальный сайт Российского исторического общества // URL: <https://historyrussia.org/sergey-naryshkin/vystupleniya-s-e-naryshkina/s-naryshkin-pamyat-o-sobytyakh-vov-prochno-obedinyayet-segodnya-narody-rossii-i-belorussii.html>. (дата обращения: 03.03.2025 г.)
4. Власов В.С., Кульчицкий С. В. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти. Київ: Літера ЛТД, 2018. 256 с.
5. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 240 с.
6. Турченко Ф.Г. Історія України: 11 кл.: підруч. для загальноосвн. навч. закл.: проф. Рівень. Київ: Генеза, 2011. 400 с.
7. Хлібовська Г.М., Крижановська М.Є., Наумчук О.В. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Тернопіль: Астон, 2023. 292 с.
8. Субтельний О. Україна. Історія. Київ: Либідь, 1991. 720 с.